

TALABALAR ORASIDA YOLG'IZLIK IJTIMOYIY-PSIXOLOGIK MUAMMO SIFATIDA

Avezov Olmos Ravshanovich

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Xoliqov Soib Orifovich

Osiyo Xalqaro Universiteti 1-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10663304>

Annotatsiya: Maqola talabalar orasida ijtimoiy-psixologik yolg'izlik muammosiga bag'ishlangan bo'lib, unda yolg'izlik fenomenologiyasi o'rganilayotgan tushunchaning ta'rifi, sabablari, tuzilishi va tipologiyasi bilan birgalikda taqdim etiladi. Maqolada yolg'izlikni o'rganishning asosiy yondashuvlari ko'rsatilgan va talabalik davrida yolg'izlikni o'rganish zarurati etarli emasligi ko'rsatilgan. Ma'lum bo'lishicha, o'quvchilarning yolg'izlik sabablari muloqotdagi qiyinchiliklar, o'z-o'zini hurmat qilish bilan bog'liq muammolar, o'ziga ishonchsizlik, yaqin do'stlarning yo'qligi hisoblanadi.

Kalit so'zlar: Shaxsning o'ziga xos xususiyatlari, ijtimoiy-psixologik o'zaro ta'sir, ijtimoiy rollarni taqsimlash, his-tuyg'ular, tajribalar, izolyatsiya, talabalar o'rtasidagi munosabatlar, yolg'izlik sabablari, yolg'izlikka bo'lgan reaksiyalar, yolg'iz talabalar, internet muloqot.

Inson o'zini odamlar orasida, ishda, oilada va hatto sevimli kishisi bilan alohida qolganda ham yolg'iz his qilishi mumkin. Bu his do'stlar soni yoki atrofdagilarning psixologiyasiga emas balki ko'proq shaxsning tuzilishiga bog'liqdir. Agar inson hayotda o'ziga yetishmayotgan narsalarning o'rnini boshqa narsalar bilan to'ldira olmasa, shubhasiz uning hatti-harakatlari kutilgan natijalarni bermaydi.

Yolg'iz shaxslar tushkunlik, deprissiya, stress va affekt holatiga beriluvchan bo'lib, ularga ko'proq boshqalar bilan muloqotga ehtiyoj kuchli namoyon bo'ladi. Yolg'iz odamlar o'zini kam jozibali, boshqalar yaxshi ko'rmaydi, hurmat qilmaydi deb bilishadi va o'ziga nisbatan bunday munosabat ularda g'am-anduh, nafrat, baxtsizlik, qo'rquv, frustratsiya kabi hislarni vujudga keltiradi. Yolg'iz odamlarga xos xususiyatlar shundan iboratki, ular o'zlarini ijtimoiy aloqalardan olib qochadilar, atrofdagilardan o'zini izolyatsiya (ajratib qo'yish) qiladilar.

Ma'lumki yangi dunyoga kelgan bolada yolg'izlik hissi umuman mavjud bo'lmaydi. Hayotining birinchi yillarida u ota-onasining mehr-muhabbati bilan qurshab olingan bo'lsa, keyinchalik bolalar, tengdoshlari bilan o'yin davomida hech qachon o'zini yolg'iz his qilmaydi. Hammasi bolada o'z "Men" ini

anglashning shakllanishi bilan yuzaga kela boshlaydi. Ana shu davrda bolada yolg'izlik hissi paydo bo'lishi mumkin. Mabodo bola yoshligidan ota-onasi tomonidan to'g'ri tarbiyalansa, uning erkin rivojlanishi uchun qulay shart-sharoitlar yaratilgan bo'lsa, unda yolg'izlik hissi yaqqol namoyon bo'lmasligi, ifodalanmasligi mumkin.

Hozirgi vaqtda shaxslararo munosabatlarda, ayniqsa oliy o'quv yurtlari talabalari o'rtasida bir-birlariga nisbatan o'zaro ijtimoiy-psixologik ta'sir ko'rsatkichlarining o'zgarishi sharoitida yolg'izlik va boshqalardan ajralib qolish muammosi yangicha ko'rinishlarda namoyon bo'lmoqda. Talabalar o'qishga qabul qilingandan keyin ularda o'zlari qabul qilingan guruhdagi muhit, kursdoshlar bilan o'zaro munosabatlarning shakllanishi, turli ijtimoiy rollarni taqsimlash muammolari, oliy o'quv yurtidagi o'qish jarayoniga moslashish holati yuzaga keladi. Ya'ni, shuni aytishimiz mumkinki, ko'pchilik talabalar atrof-muhit tomonidan qo'llab-quvvatlash va tushunishga muhtoj bo'lishadi. Lekin aksariyat hollarda inson yolg'iz qolgandagina o'zini mutlaqo xotirjam va hatto juda qulay his qilishi mumkin. Shunday vaziyatlar bo'ladiki inson o'zi bilan o'zi yolg'iz qolishi kerak bo'ladi.

Ba'zi talabalar doimo faol hayotiy pozitsiyada, o'ziga ishonch, xushmuomalalik va tashabbuskorligi, doimo odamlar orasida bo'lishga harakat qilishi bilan ajralib turadi. Ular uchun yolg'izlik holati xos emas, aziyat chekishmaydi, ularda bu xususiyat juda kuchsiz ifodalangan. Shunday talabalar borki, ular yakkalanish, uyatchanlik, passivlik va introversiya xususiyatlari bilan ajralib turadilar va yolg'izlikni kuchliroq boshdan kechiradilar. Agar ular ishongan do'stini ma'lum sabablarga ko'ray o'qotsa, o'rniga yangi do'st topishi juda qiyin kechadi va o'zini yolg'iz his qila boshlaydi. Bu ular shaxsiyatining xarakterli xususiyati bo'lib hisoblanadi. Psixolog mutaxassislarning tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, har uchinchi talaba har xil intensivlikdagi yolg'izlik holatini boshdan kechiradi.

Yoshlarning yolg'izlik holatidan mustaqil ravishda chiqish yo'lini topa olmaganligi sababli ushbu muammoni nazariy tushunish va amaliy tavsiyalar ishlab chiqish zarurati kuchaymoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Uzoq vaqt davomida mahalliy mutaxassis olimlar tomonidan yolg'izlik muammosiga yetarlicha e'tibor berilmay kelgan. Hozirgi vaqtga kelib jamiyatning iqtisodiy, ijtimoiy-madaniy, siyosiy va boshqa sohalaridagi global o'zgarishlar natijasida yolg'izlik muammosiga ham munosabat o'zgardi.

Yolg'izlik muammosi chet el psixologiyasida mashhur muammolardan hisoblanadi. Psixodinamik nazariyotchilari (Z.Freyd, J.Zilburg, X.Sullivan, E.Fromm), interaksionalistlar (R.Veys), kognitivistlar (L.E.Peplo, D.Perlman), fenomenalistlar (K.Rodjers), ekzistentsionalistlar (P.Sartr, A.Kamyu, K.Mustakas, V.Frankl, I.Yalom) va boshqa yo`nalish namoyondalari yolg'izlik muammosining u yoki bu tomonlari bilan shug`ullanganlar.

E.Fromning ta`kidlashicha, yolg'izlik erkin shaxsning barcha rivojlanish bosqichlari uchun xos bo`lgan barqaror kechinmadir.

20-asrning 90-yillaridan Rossiyada yolg'izlik fenomenini tushunishga bag'ishlangan ilmiy asarlar paydo bo`la boshladi. A.A. Artamonova, S.A. Vetrova, T.I. Goltman, O.B. Dolginova, S.B. Qurtiyan, D.A. Mateyeva, E.V. Neumova, A.B. Nechayeva, ZH.V. Puzanova, V.A. Sakutina, S.G. Trubnikova, G.R. Shagivaleeva, JI. A. Piankova, E.H. Zavorotnix va boshqalarning asarlarida berilgan ma`lumotlar kishida qiziqish uyg`otadi.

S.V. Malysheva va N.A. Rojdestvenskaya o'g'il va qizlarda yolg'izlik tuyg'usini keltirib chiqaradigan to'rtta sababni aniqladilar:

- o'zini hech kimga o'xshamaydigan, takrorlanmas, noyob shaxs sifatida anglash;

- tengdoshlar bilan etarli miqdordagi shaxslararo aloqalarning yo'qligi. Faqat tengdoshlar jamiyatida talaba o'zini tasdiqlay oladi, tengdoshlarining norasmiy guruhida muloqot qilishni o'rganadi, do'stlar qo'llab-quvvatlashini his qiladi;

- "hayot ma'nosi" ning ekzistensial (mavjudlik) inqirozi;

- yoshlarni har qanday guruhlarda majburiy ushlab turish.

NATIJALAR

Talabalar boshidan kechirgan salbiy tajribalar ijtimoiylashuv va shaxsning shakllanishi jarayoniga ta'sir qiladi va ularning ijtimoiy moslashuvining asosiy sabablaridan biriga aylanadi. Yolg'izlik hissi ko'pincha shaxsning jamiyatga munosabatini shakllantirishga, unga qarshi turishga yoki undan "qochishga" qaratilgan xatti-harakatlar shakllarini rivojlanishiga olib keladi, masalan: jinoiy va ekstremistik harakatlar, alkogolizm, giyohvandlik kabilar.

Talabalar orasida yolg'izlik ko'plab ijtimoiy-madaniy va psixologik omillarning natijasi bo`lib hisoblanadi. O'zining moddiy ahvolini anglash, tengdoshlar va keksa odamlar bilan aloqa o'rnatmaslik talabalik davrida yolg'izlik hissi paydo bo'lishiga yordam beradigan shartlardir. Ushbu shartlar tegishli sharoitlarga tushib qolganda yolg'izlik ko'rinishini keltirib chiqarishi mumkin: talaba shaxsining nomutanosib rivojlanishi, izolyatsiyagacha bo'lgan

cheklangan aloqa doirasi, muvaffaqiyatsiz kasbiy o'zini o'zi belgilash, muloqot qilish qobiliyatining etishmasligi va tashqi ko'rinish yolg'izlik hissining kelib chiqishi uchun sharoit bo'lib xizmat qiladi.

Talabalarining yolg'izlikni boshdan kechirish sabablari asosan qo'yidagilardan iborat:

1. Yaqin do'stlarining yo'qligi, gaplashadigan odam yo'q
2. Muloqotda qiyinchiliklar sezish
3. O'zini hech kimga kerak emasman deb his qilish
4. Meni hech kim tushunmaydi deb o'ylash
5. O'zini boshqalar kabi emasligini his qilish, begonalashish.

Ushbu sabablarni tahlil qilganda, "yolg'iz" guruhidagi talabalarining yolg'izlik sabablari ko'pincha muloqotdagi qiyinchiliklar ("hech kim meni tushunmaydi", "muloqotda, yangi tanishlar orttirishda qiyinchiliklar") ekanligini ko'rish mumkin. Shuningdek, o'z-o'zini hurmat qilish bilan bog'liq muammolar, o'z-o'zidan shubhalanish ("men boshqa odamlar uchun unchalik qiziqarli va jozibali emasman", "o'zini hech kimga kerak emasligini his qilish").

Yolg'iz o'quvchilar uchun ko'pincha quyidagi sabablarni keltirib o'tishimiz mumkin: yaqin do'stlarning yo'qligi, gaplashadigan hech kim yo'qligi, hech kimga kerak emasligini his qilish, yaqin odamning yo'qligi, muloqotda qiyinchiliklar, yangi tanishlar orttirish, oila va do'stlardan uzoqda bo'lish, o'zini boshqalar uchun unchalik qiziq va jozibali emasligini his qilish.

Yolg'iz bo'lmagan talabalar esa ko'pincha yolg'izlik holatini oila va do'stlardan uzoqda bo'lish bilan bog'laydilar, masalan: yaqinining yo'qligi, yaqinining o'limi, sevgan odami bilan munosabatlarining buzilishi, zerikish ("hech narsa qilmaslik") kabilar.

Bunday o'quvchilarda yolg'izlikda aniqlagan asosiy sabab "yaqin do'stlarning yo'qligi, gaplashadigan hech kimning yo'qligi" bo'lishi mumkin, shuning uchun ular aloqa va muloqotga muhtoj bo'ladilar. Ammo noaniqliklari va rad etish qo'rquvi tufayli ular har doim ham yangi tanishlar orttirishga, ular uchun qiziqarli odamlar bilan aloqa qilishga qaror qilishmaydi, ya'ni ular har doim ham bu ehtiyojni qondira olmaydilar.

Shuni ham ta'kidlash kerakki, yolg'izlik holatidagi yolg'iz o'quvchilar ko'p vaqtlarini internetda, ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda o'tkazadilar. Yolg'iz bo'lmagan talabalar orasida esa bu reaksiya kamroq uchraydi. Ehtimol, bu yolg'izlikning sabablari, rad etish qo'rquvi, qiziquvchan odamga o'xshab ko'rinishi va boshqalar haqidagi g'oyalarni tahlil qilish paytida aniqlangan muloqotdagi

qiyinchiliklarga bog'liqdir. Axir, internet-muloqot va ijtimoiy tarmoqlardagi muloqotga ko'plab odamlar real hayotda aloqa etishmasligi sababli murojaat qilishadi. T. M. Artishevskaya ta'kidlaganidek, ijtimoiy tarmoqlarda inson o'zini eng yaxshi tomondan ko'rsatish, haqiqiy hayotdan ko'ra qiziqarli va jozibali ko'rinishga ega bo'ladi. Bundan tashqari, u bilan shaxsiy aloqada bo'lishdan ko'ra, qiziquvchan notanish odam bilan internet orqali muloqot qilishni boshlash ancha oson. Rad etish yoki salbiy fikr bildirish holati ham osonroq va kamroq og'riqli bo'ladi.

O'g'il bolalar va qizlarning yolg'izlik bilan hissiy va xulq-atvor reaksiyalarini, shuningdek, yolg'izlikning sabablari haqidagi fikrlarini taqqoslab ko'rsak yolg'izlik sabablarini tushuntirishda o'g'il bolalar va qizlar o'rtasida sezilarli farqlar kuzatilmaydi, ammo hissiy va xatti-harakatlarda ba'zi farqlar bo'lishi mumkin.

Psixologik jihatdan yolg'iz va yolg'iz bo'lmagan talabalarning hissiy reaksiyolari va tajribalarida farqlar mavjud. Yolg'iz o'quvchilar orasida salbiy his-tuyg'ular hukmronligiga nisbatan barqaror hissiy muvozanat haqida gapirish mumkin. Bu nevroitik reaksiyalar va noto'g'ri moslashish xavfini tug'diradigan halokatli ruhiy omil.

Yolg'iz talabalar muammolarni hal qilish uchun ko'pincha onlayn muloqotdan foydalanadilar, ammo, afsuski, bu asosan boshqa odamlar bilan munosabatlarni o'rnatishning murakkabliklaridan qochishdir va haqiqiy muloqotdan norozilikni qoplashning ma'lum bir omilidir.

Deyarli har to'rtinchi birinchi kurs talabasi psixologik yolg'izlikni mustaqil ravishda engishi qiyin. Ushbu xavf guruhi psixologik yolg'izlikning kuchli tajribasini engishda psixologik va pedagogik yordamga muhtoj bo'ladi.

Yolg'izlik muammosi o'ziga xos psixik hodisa sifatida ko'plab fanlarning: falsafa, pedagogika, psixologiya, tibbiyotda keng qamrovli ilmiy tadqiqotlar mavzusidir. Ularning har biri ushbu hodisada o'z nuqtai nazariga ega, o'ziga xos xususiyatga ega, uni o'rganishga uni tushunishga yangi yondashuvlarni kiritadi. Shu munosabat bilan yolg'izlikning mohiyatini aniqlash va izohlashda bir qator qiyinchiliklar, turli uslubiy muammolar mavjuddir. Biroq, psixologiya - bu yolg'izlik muammosini eng to'liq o'rganish va uni hal qilishning asosiy yo'nalishlarini aniqlash mumkin bo'lgan fanlardan biri hisoblanadi.

Zamonaviy yoshlar o'z tengdoshlari orasida ishonchli, shaxslararo munosabatlarga ega bo'lib, ta'lim sohasidan tashqari tanlangan jamoaga tegishli ekanligini ko'rsatadigan mavqega ega bo'lishga intiladi. Talabalarning muloqot vositalarining muhim tarkibiy qismlari nutq belgilari - talaba jargonidir.

"Yoshlarga xos bo'lgan ustunlikka intilish hissi namuna bo'lgan odamlar tomonidan, shuningdek, ommaviy axborot vositalari va Internet kabi universal aloqa tuzilmalari tomonidan qo'llab-quvvatlanadi". Ushbu guruhning barcha a'zolari uchun maqbul bo'lgan umumiy me'yorlar va qadriyatlar va xatti-harakatlar qoidalarining yo'qligi parchalanishning chuqurlashishiga va ijtimoiy-psixologik yolg'izlik tuyg'usiga olib keladi. Odamlar o'rtasida etarli vaqt yo'qligi ham yolg'izlik tuyg'usini keltirib chiqarishi mumkin. Ijtimoiy ishonchsizlik, moddiy beqarorlik, hayotiy tajribaning etishmasligi, individualizmning rivojlanishi va yaqin odam uchun mas'uliyatning yo'qligi yaqin odam bilan munosabatlarda zaif, qisqa muddatli aloqalarga olib keladi. Hissiy aloqalarning yo'qligi ijtimoiy-psixologik yolg'izlik hissini keltirib chiqaradi.

Oiladagi, ishdagi (agar ushbu turdagi faoliyatga ehtiyoj tug'ilsa) va notanish odamlar bilan munosabatlar yolg'izlik tuyg'usiga sezilarli ta'sir ko'rsatmaydi. Oiladagi munosabatlar odatda yoshi katta vakillar tomonidan rad etilishi bilan tavsiflanadi. Ishlayotgan talabalar hamkasblari bilan munosabatlarni vaqtinchalik hodisa sifatida qabul qiladilar, shuning uchun ularga hissiy bog'lanishni boshdan kechirmaydilar. Notanish odamlar bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqalar majburiy va ijtimoiy-psixologik yolg'izlik tuyg'usiga ta'sir qilmaydigan odob-axloq qoidalari, madaniyatli o'zaro munosabatlar normalari bilan cheklanadi.

XULOSA

Olimlar tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatadiki, o'zini yolg'iz yoki yolg'iz emasligi haqidagi sub'ektiv ong atrofdagi odamlar bilan kommunikativ (birinchi navbatda), hissiy va ma'naviy aloqalarning cheklanishi bilan chambarchas bog'liq, biroq shu bilan birga, ba'zi talabalar o'zlarini noto'g'ri idrok etishlari bilan ajralib turadi. Ularning pozitsiyasi, ya'ni buning uchun jiddiy sabablar bo'lmaganda o'zini yolg'iz deb belgilash va ob'ektiv yolg'izlikning ko'plab belgilari mavjud bo'lganda o'zini yolg'iz emas deb ta'riflash. Yolg'izlik hech kimni chetlab o'tmaydi. Pul, obro', hokimiyat, chiroy, muloqot ko'nikmalari, sangvinik mijoz — hech narsa yolg'izlikka malham bo'la olmaydi. Chunki, u bizning vujudimizda yashayapti.

Ajratilgan yolg'izlik tashvish, qo'zg'aluvchanlik va namoyishkorona xarakterning namoyon bo'lishi, nizolarda qarama-qarshilik, shaxsiy yo'nalish, yuqori va past empatiyaning kombinatsiyasi (o'rtacha daraja bo'lmasa), shaxslararo munosabatlarda xudbinlik va bo'ysunishda ifodalanadi.

Aksariyat talabalar odatda yolg'izlikni salbiy tajribalarni keltirib chiqaradigan hayotiy vaziyat sifatida tushunishadi. O'zini yolg'iz yoki yolg'iz bo'lmagan shaxs sifatida sub'ektiv ta'rifi, shuningdek, yolg'izlikning salbiy va ijobiy tajribasi, natijada undan qochish istagi mavjudligi yoki yo'qligi uning bir qator psixologik xususiyatlarining jiddiyliги bilan bog'liq. Sinfdoshlar bilan o'zaro munosabatda yolg'izlik hissi paydo bo'lishiga olib keladigan asosiy sabablar:: ijtimoiy aloqalarni o'rnata olmaslik, birgalikdagi guruh faoliyatida ishtirok etish istagi yoki imkoniyatining yo'qligi, guruhlararo nizolar, ya'ni guruh a'zolarining o'zini "biz" va boshqalarni esa "ular" deb tan olmasliklari. Muvaffaqiyatli ijtimoiylashuv uchun yosh odamlar muloqot qobiliyatlarini rivojlantirishlari kerak. "Bo'lajak mutaxassisning mantiqiy, asosli gapirishi, ishontira olishi, tuzatishlar kiritishi va o'z nuqtai nazarini himoya qilish qobiliyatini o'z ichiga olgan nutq madaniyati boshqalar bilan nutq tuzilmasida muhim o'rin egallaydi. Dialogik muloqot bilan bir qatorda notiqlik mahoratini ham egallash zarur". Shunday qilib, har qanday muloqotning asosini tashkil etuvchi nutq madaniyati ijobiy fikr yaratish vositasi bo'lib shaxsning kommunikativ qiyofasi va uning faoliyati samaradorligining ko'rsatkichlarini belgilab beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mullaboyeva N.Sh. Yolg'izlik hissi psixokorreksiyasi (O'smirlik davri misolida) Uslubiy qo'llanma. Namangan nashriyoti 2018 yil 12-15-betlar.
2. Filindash Ye.V. Fenomenologicheskiy podxod k izucheniyu sotsial'no-psixologicheskogo odinochestva v srede studentcheskoy molodyoji. Dissertatsiya na soiskaniy uchenoy stepeni kandidata sotsial'no-psixologicheskix nauk. Moskva – 2015. – 286 bet.
3. Barzиеv, O. (2021). LYRICAL INTERPRETATION OF "I" IN THE POETRY OF ANBAR OTIN, DILSHODI BARNO AND SAMAR BONU. CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES, 2(06), 61-66.
4. Barziyev, O. H.(2021) Фарғона номи билан боғлиқ анъанавий поэтик туркумлар. НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК. ФерГУ, 3(3), 108-114.
5. Barziyev, O. H.(2021) Traditional poetic series associated with the name of Fergana. Scientific journal of Fergana State University, 3(3), 108-114.
6. Barziyev, O. H. (2018). ANALYSES OF UZBEK POETRY AND TURKISH LITERATURE, IT'S FREEDOM AND NATIONALITY AT THE SECOND PART OF XIXTH CENTURY AND AT THE BEGINNING OF THE XXTH CENTURY. Theoretical & Applied Science, (7), 48-51.
7. A.A.Lyubyakin, L.V.Okonechnikovаю. Isledovaniye odinochestva u studentov. Pedagogicheskoy obrazovaniye v Rossii. 2016. № 2. – 152 bet.